

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 818 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Asliddin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
	Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi	
	Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
	Yusupov Kodirjan Batirovich	
	Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
	Нуратдинова Наргиза Бахтияровна	
	Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
	Юсупова Сохила Сайфиевна	
	Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
	Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
	Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
	Sardorxon Quvondiqov	
	Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
	Miraxmedov Fatxulla	
	Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
	Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna	
	Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
	Nematullayeva Madina Zafarovna	
	Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
	Xalimov Moxir Karimovich	
	Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
	Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna	
	Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
	Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi	
	Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
	Axmedova Zilola Muxtor qizi	
	Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
	Азизова Д. А.	
	Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
	Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
	Xudaybergenova Adolat Usmanovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
	Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna	
	4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
	Boboyeva Nafosat Tulqin qizi	
	O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
	Xolmatova Ziroatxon Anvarovna	
	Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
	Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi	
	O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
	Madaminov Oribdjan Nishanbayevich	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich
	Funktsional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна

4K YONDASHUVI ASOSIDA DARS TOPSHIRIQLARINI ISHLAB CHIQUISH

Boboyeva Nafosat Tulqin qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri hisoblangan 4K kompetensiyalari (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va hamkorlik) asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ijodiy yondashuvini kuchaytirish hamda jamoada samarali ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi topshiriqlarni loyihalashning metodik jihatlari yoritilgan. Shuningdek, an'anaviy topshiriqlardan farqli ravishda 4K yondashuvi asosida tuzilgan dars vazifalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqola natijalari umumta'lim maktablarida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish hamda dars jarayonini zamonaviy pedagogik talablar asosida tashkil etishda metodik tavsiyalar sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: 4K kompetensiyalari, tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikativlik, hamkorlik, dars topshiriqlari, kompetensiyaviy yondashuv, zamonaviy ta'lim.

Abstract: This article analyzes the issues of developing learning tasks based on 4K competencies (critical thinking, creativity, communication, and collaboration), which are considered one of the modern pedagogical approaches in the educational process. The study highlights the methodological aspects of designing tasks aimed at developing students' independent thinking, enhancing their creative potential, and fostering effective teamwork skills. In addition, the role of learning activities designed within the framework of the 4K approach in improving educational effectiveness, compared with traditional tasks, is scientifically substantiated. The results of the study may serve as methodological recommendations for implementing a competency-based approach and modernizing the teaching process in general secondary education schools.

Key words: 4K competencies, critical thinking, creativity, communication, collaboration, learning tasks, competency-based approach, modern education.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы разработки учебных заданий на основе компетенций 4К (критическое мышление, креативность, коммуникация и сотрудничество), являющихся одним из современных педагогических подходов в образовательном процессе. В исследовании освещаются методические аспекты проектирования заданий, направленных на развитие самостоятельного мышления учащихся, усиление их творческого потенциала и формирование навыков эффективной работы в коллективе. Также на научной основе раскрывается роль учебных заданий, разработанных на основе подхода 4К, в повышении эффективности обучения по сравнению с традиционными заданиями. Результаты исследования могут служить методическими рекомендациями при реализации компетентностного подхода и модернизации учебного процесса в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: компетенции 4К, критическое мышление, креативность, коммуникация, сотрудничество, учебные задания, компетентностный подход, современное образование.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning nafaqat bilim olishlari, balki amaliy ko'nikma va kompetensiyalarni egallashlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuv jarayoni hamda axborot texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim mazmuni va metodikasini yangilash zaruratini yuzaga keltirdi. Bugungi kunda ta'lim jarayoni mustaqil fikrlaydigan, muammolarni tahlil qila oladigan va ijtimoiy muhitda samarali faoliyat yurita oladigan shaxsni shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Shu jihatdan 4K kompetensiyalari zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu kompetensiyalar tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va hamkorlik ko'nikmalarini qamrab oladi. Mazkur ko'nikmalar o'quvchilarning bilimni mustaqil o'zlashtirishi va amaliy vaziyatlarda qo'llashiga xizmat qiladi. An'anaviy dars topshiriqlari esa ko'pincha tayyor bilimni qayta bayon qilishga asoslanib, o'quvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlashini yetarli darajada rivojlantirmaydi. Shu sababli

ta'lim jarayonida yangi pedagogik yondashuvlarga asoslangan topshiriqlarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. 4K yondashuvi dars jarayonini interfaol tashkil etish hamda o'quvchilar faolligini oshirish imkonini yaratadi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, o'z fikrini asoslash va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Dars topshiriqlarini 4K tamoyillari asosida loyihalash ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday topshiriqlar o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyatini rag'batlantiradi va kommunikativ muhitni shakllantiradi. Kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi dars topshiriqlari mazmunini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. 4K yondashuvi asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlaydi. Mazkur maqolada 4K yondashuvi asosida dars topshiriqlari ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ta'limni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish muhim yo'nalish sifatida qaralmoqda. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni egallashi, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llashga qodir bo'lishi ham muhim hisoblanadi. Shu jihatdan kompetensiyaviy yondashuv ta'lim tizimida samarali natijalarga erishishning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda (Qosimova va boshq., 2009).

So'nggi yillarda pedagogik tadqiqotlarda 4K kompetensiyalari – tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu ko'nikmalar XXI-asr ta'limining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Bernie Trilling va Charles Fadel (2009) ta'kidlashicha, zamonaviy jamiyat sharoitida o'quvchilarda muammolarni tahlil qilish, ijodiy fikrlash va jamoada samarali ishlash kabi kompetensiyalarni rivojlantirish ta'limning asosiy vazifalaridan biridir.

Shuningdek, Tony Wagner (2008) ham global miqyosdagi ta'lim tizimlarida o'quvchilarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, an'anaviy ta'lim tizimida ko'proq nazariy bilimlarni o'zlashtirishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchilarning mustaqil fikrlash va amaliy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilishi lozim.

Ken Robinson va Lou Aronica (2015) esa ta'lim jarayonida kreativlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish, muammoli vaziyatlar asosida topshiriqlar ishlab chiqish hamda o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyatini qo'llab-quvvatlash zarur.

Mahalliy pedagogik tadqiqotlarda ham ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash masalalari keng yoritilgan. Xususan, Buriyeva (2025) adabiyot ta'limida interfaol multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda 4K kompetensiyalarini rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatishini qayd etadi. Muallifning ta'kidlashicha, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars jarayoni o'quvchilarning faolligini oshirish hamda ularning ijodiy va tahliliy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi.

Ona tili fanini o'qitish metodikasiga oid tadqiqotlarda ham o'quvchilarning nutqiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifa sifatida ko'rsatib o'tilgan. Xususan, Qosimova va hamkorlar (2009) ona tili ta'limida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, nutq madaniyatini shakllantirish hamda ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash muhim metodik vazifalardan biri ekanligini ta'kidlaydilar. Shuningdek, darslik materiallari asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Ona tili darsliklari mazmuni ham o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va kommunikativ ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan (Mengliyev, 2022). Darslikdagi matnlar va topshiriqlar o'quvchilarning til va nutq kompetensiyalarini rivojlantirish bilan birga, ularning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 4K kompetensiyalarini shakllantirish bo'yicha nazariy tadqiqotlar yetarli darajada mavjud bo'lsa-da, ona tili darsliklari matnlari asosida 4K yondashuviga mos topshiriqlarni tizimli ishlab chiqish masalasi yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli mazkur tadqiqotda ona tili darsliklari materiallari asosida 4K kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan dars topshiriqlarini ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot kompetensiyaviy yondashuv tamoyillariga asoslandi. Ish jarayonida ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish, darslik matnlarini didaktik jihatdan o'rganish, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, loyihalash metodi asosida 4K kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan dars topshiriqlari ishlab chiqildi hamda olingan natijalar tahliliy yondashuv orqali umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

4K yondashuvi ona tili darsligida berilgan mavzular doirasida topshiriqlar ishlab chiqish uchun juda samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu kompetensiya asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar esa o'quvchilarni har tarafлама rivojlantirishga ko'maklashadi. Ushbu topshiriqlar 10-sinf ona tili darsligi asosida tuzilgan bo'lib, 4K ko'nikmalarini (kritik fikrlash, kreativlik, kollaboratsiya, kommunikatsiya) rivojlantirishga qaratilgan.

10-sinf ona tili: "Mas'uliyat" matni asosida topshiriq. Ushbu matnda so'z mas'uliyati haqida fikr yuritiladi. Inson so'zlagan so'zlarining faqatgina o'ziga emas, atrofdagilar uchun ham tushunarli bo'lishi ta'kidlanadi. Shuningdek, bu o'ta muhim ekanligi mas'uliyatli vazifa sifatida bayon qilinadi. 10-sinf o'quvchisi uchun bu matn va matn asosida berilgan ushbu topshiriq juda o'rinli. Chunki bu yoshdagi o'quvchilar katta hayotga endi qadam qo'yayotgan bir paytda mas'uliyat nima ekanligini anglashlari va uni his qilishlari kerak bo'ladi. Bu matn quyidagi topshiriqlar asosida tahlil qilinadi.

O'quvchilarning so'z mas'uliyati, ya'ni o'z fikrini boshqalarga yetkazishda nutq madaniyati, aniqlik va xushmuomalalikni tushunishlarini tekshirish uchun 5 ta mantiqiy savol beriladi. Ushbu savollar 4K metodi (kritik fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya, kollaboratsiya) tamoyillariga asoslangan bo'lib, topshiriq o'quvchilarning qay darajada mas'uliyatli so'zlovchi ekanliklarini nisbiy baholashga yordam beradi.

So'z mas'uliyatini aniqlovchi mantiqiy savollar

Ushbu savollarga o'quvchilar tomonidan berilgan javoblarni baholash va ularning so'z mas'uliyati darajasini aniqlash uchun quyidagi baholash mezonlari (rubrika) tavsiya etiladi.

So'z mas'uliyatini baholash mezonlari

Har bir javobni 0 dan 2 ballgacha baholash mumkin.

Baho	Daraja	Tavsif
2 ball	Yuqori	O'quvchi so'zining oqibatini to'liq anglaydi, empatiya his qiladi, faktlarga tayanadi va konstruktiv yechim taklif qiladi.
1 ball	O'rta	O'quvchi vaziyatni tushunadi, lekin oqibatlarni to'liq his qilmaydi yoki fikrini yetkazishda xatoga yo'l qo'yishi mumkin (hissiyotga berilish, noaniqlik).
0 ball	Past	O'quvchi so'z mas'uliyatini umuman his qilmaydi, oqibatlarni o'ylamaydi, tajovuzkor yoki beparvo javob beradi.

Savollar bo'yicha tahlil namunalari:

1. Ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumot (kritik fikrlash) bo'yicha tahlil

2 ball: "Avval ma'lumotning rostligini tekshiraman. Rost bo'lsa ham, do'stinga zarar yetkazmaslik uchun uni ommaga chiqarmayman, do'stim bilan shaxsan gaplashaman".

1 ball: "Do'stinga aytaman, lekin baribir qiziq bo'lgani uchun repost qilaman".

0 ball: "Hamma ko'rishi kerak, bu qiziq ma'lumot".

2. Guruhdagi kechikish (kommunikatsiya) bo'yicha tahlil

2 ball: "Uni hamma oldida ayblamayman. Xususiyl tartibda gaplashib, muammo nima ekanligini so'rayman va qanday yordam bera olishimni aytaman".

1 ball: "Qattiq gapiraman, ishni tezlashtirishni talab qilaman, bo'lmasa bahoni pasaytiramiz deyman".

0 ball: "Uni guruhdan chiqarib tashlayman yoki o'qituvchiga aytib jazolataman".

3. Zerikkan tinglovchilar (kreativlik) bo'yicha tahlil

2 ball: "Nutqni to'xtatib, savol-javob qilaman yoki mavzuga oid qiziqarli hikoya aytib, ularni jalb qilaman".

1 ball: "Balandroq ovozda gapirishda davom etaman".

0 ball: "Nutqimni tezroq tugatib, sahnadan tushib ketaman".

4. Noto'g'ri fikr (kollaboratsiya) bo'yicha tahlil

2 ball: "Kulmayman. 'Sening fikring ham qiziq, lekin boshqa tomondan qarasa...' deb, uni kamsitmasdan o'z fikrimni qo'shaman".

1 ball: "Kulmayman, lekin 'bu noto'g'ri' deb quruq aytaman".

0 ball: "Boshqalar bilan birga kulaman".

5. Shubhali xabar (kritik fikrlash) bo'yicha tahlil

2 ball: "Uni ishonchli manbalardan tekshirmaguncha hech kimga aytmayman. Mas'uliyatni his qilaman".

1 ball: "Yaqin do'stlaringa aytaman, lekin 'aniq bilmayman' deb qo'shib qo'yaman".

0 ball: "Tezroq hammaga tarqataman, qiziq bo'ladi".

Umumiy ballar tahlili

8–10 ball: So'z mas'uliyati juda yuqori.

5–7 ball: So'z mas'uliyati o'rta, rivojlantirish kerak.

0–4 ball: So'z mas'uliyati past, tushuntirish ishlariga muhtoj.

Tadqiqot jarayonida 4K yondashuvi asosida ishlab chiqilgan dars topshiriqlari o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishga xizmat qilishi aniqlandi. Taklif etilgan topshiriqlar o'quvchilarni matn mazmunini shunchaki qayta bayon qilishdan ko'ra, uni tahlil qilish, mustaqil fikr bildirish va muammoli vaziyatlarga yechim topishga yo'naltirdi. Natijada tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuv elementlari kuchaygani kuzatildi.

Shuningdek, kommunikativ va hamkorlikka asoslangan topshiriqlar o'quvchilarning guruhda ishlash, fikr almashish hamda o'z nuqtai nazarini asoslab berish ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 4K yondashuvi asosida tuzilgan topshiriqlar an'anaviy reproduktiv mashqlarga nisbatan o'quvchilarning faolligi va dars jarayonidagi ishtirokini oshiradi.

Olingan natijalar pedagogik tadqiqotlarda ilgari surilgan kompetensiyaviy ta'lim tamoyillari bilan uyg'un bo'lib, dars topshiriqlarini zamonaviy yondashuv asosida loyihalash ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada 4K yondashuvi tamoyillari asosida dars topshiriqlari ishlab chiqildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va hamkorlik kompetensiyalari asosidagi topshiriqlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, ijodiy yondashuvini kuchaytiradi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

4K metodikasi an'anaviy takrorlovchi topshiriqlardan farqli ravishda dars jarayonini interfaol qiladi va ta'lim samaradorligini oshiradi. Natijada kompetensiyaviy yondashuvni maktablarda joriy etish orqali o'quvchilarning shaxsiy va ijodiy rivojlanishini rag'batlantirish mumkinligi ilmiy jihatdan tasdiqlandi.

Mazkur tadqiqot natijalari 4K metodikasi asosida topshiriqlarni loyihalash bo'yicha metodik tavsiyalar sifatida qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ona tili: 10-sinf uchun darslik / B. Mengliyev. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 224 b.
2. Buriyeva K.E. Adabiyot ta'limida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida interfaol multimedia texnologiyalari // "Pendidikan Multimedia" jurnali. – 2025-yil, 7-son. – 73–82-betlar.
3. Qosimova K. va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: "Nosir" nashriyoti, 2009. – 351 b.
4. Матчанов С. Адабиётдан мустақил ишларни ташкил этиш. – Тошкент, 1998. – 187 б.
5. Bernie Trilling, Charles Fadel. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco, CA, USA: "John Wiley & Sons, Inc.", 2009. – 342 p.
6. Tony Wagner. The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach the New Survival Skills Our Children Need – and What We Can Do About It. – New York: "Basic Books", 2008. – 224 p.
7. Ken Robinson, Lou Aronica. Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education. – New York: "Viking/Penguin", 2015. – 368 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.